

YANGIOBOD TUMANI VA UNDAGI MUQADDAS QADAMJOLAR TARIXI

Musurmonqulov Farrux Shuxrat o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti Geografiya va iqtisodiy
bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663112>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-fevral 2023 yil
Ma'qullandi: 20-fevral 2023 yil
Nashr qilindi: 22-fevral 2023 yil

KEY WORDS

Yangiobod, Xo'jamushkent, Sovot, Yangiyer, CHangagul, Namingon, Buxor, Amir Nasrullo, Mouvrnoahr, Aleksiy Giritsin, Sarmich, harorat.

ABSTRACT

Maqolada Yangiobod tumani tarixi, tabiati, iqlimi, aholisi, suv boyliklari, qishloq xo'jaligi, sanoat tarmoqlari, madaniyati, sport va turizm sohalari muhokama etilgan.

Yangiobod tumani — Jizzax viloyati janubi sharqidagi joylashgan bo'lib, 1999-yil 30-aprelda tashkil qilingan. Tuman g'arbdan Zomin tumani, janubiy-sharqdan va shimoldan Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Tuman chegara uzunligi 201 km shundan Tojikiston respublikasi bilan 160 km, qo'shni Zomin tumani bilan 41km tashkil qiladi. Maydon 0,72 ming km². Aholisi 28760 ming kishini tashkil qiladi (2021). Tumanda bugungi kunda 8 ta qishloq fuqarolari yig'ini mavjud bo'lib jami xonadonlar 5205 tani tashkil qiladi. Aholisi, asosan, o'zbeklar (71,3%), shuningdek, tojiklar (20,2%), qirg'zlar (5,2%), qozoqlar (1,5%), tatarlar (0,3%), ruslar (0,3%), va boshqalar millat vakillari (1,2%) ham yashaydi. Tumanning shimoliy qismi pasttekislik, janubiy qismi qir-adir va tog'lardan iborat.

Yer yuzasi janubiga tomon ko'tarilib boradi. Iqlimi keskin kontinental, yozi issiq, qishi sovuqroq. Yanvarning o'rtacha harorati- 3°, iyulniki +28°. Yiliga 350 — 360 mm yog'in tushadi. Tekislik va qirlarda bo'z-qo'ng'ir tuproqlar, janubi-sharqida chaqirtosh, qumtosh bilan qoplangan tepaliklar uchraydi.

Tuman hududi, asosan, o'rqirlardan iborat bo'lib, yovvoyi o'simliklardan sho'ra, yantoq, shuvoq, kovrak, ismaloq, yalpiz, qoqi, lolaqizg'aldoq, lola, chuchmoma va boshqalar o'sadi. Hayvonlardan bo'ri, tulki, chiyabo'ri, jayra, tipratikan, quyon, qushlardan burgut, bulbul, zog'cha va boshqalar yashaydi. Yangiobod tumanining janubiy qismidagi qishloqlarda buloq suvlari mavjud bo'lib bevosita unda qishloq aholisi qadimdan foydalanib kelmoqda. Tumanda Xo'jamushkent va Sarmich suv omborlari qurilgan bo'lib aholi ekinlarni sug'orishda ushbu suv omborlar suvlaridan va Mirzacho'l kanalidan (nasoslar yordamida) foydalanadi.

Tuman qishloq xo'jaligi asosan dehqonchilik va chorvachilikka ixtisoslashgan bo'lib, tekislik qismida tokzorlar, bog'lar va Xo'jamushkent o'rmon xo'jaligi tashkil qilingan, tog'li qismi asosan yaylovlardan iborat bo'lganligi chorvachilikka ixtisoslashgan.

Tumanda bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablari 19 ta, maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 26 ta, bir nechta kasb-hunar maktablari va kollejlari, kutubxonalar, shifoxona, qishloq vrachlik punktlari soni 10 dan ortiq va bir qancha dorixonalar aholiga xizmat ko'rsatadi. Tumanning markazidan Balandchaqir- Yangiyer, Julangar — Yangiyer, Xo'jamushkent — Yangiyer, Yangiobod - Guluston yo'nalishlarida avtobuslar va Dashtobod, Jizzax, Xovos, Zomin, Yangiyer shahar va shaharchalariga marshrutli taksilar qatnaydi. Yangiobod tumani hududida Xo'jamushkent bobo, Rustam bobo, Sayidon Aziz, Changaul ziyoratgohlari mavjud bo'lib, bu yerga mahalliy va qo'shni tumanlardan ko'plab ziyoratchilar ziyoratga keladi, keyingi vaqtlarda xorijlik sayyohlar ham tashrif buyurmoqda.

Yangiobod tumanida Xo'jamushkent ota ziyoratygoi mavjud bo'lib, bu maskan haqida xalq orasida turli xil afsonalar yuradi. Masalan, odamlarga yaxshilik ulashguvchi darveshnishon avliyo to'g'risida hikoya qilinsa, boshqasida tog'lar orasidagi go'zal diyorda yashovchi o'zbek xalqi haqida bir-biridan g'aroyib afsonalar va hikoyatlar tildan tilga ko'chib yuradi. Xo'jamushkent otaning asl ismi haqida aniq tarixiy ma'lumot yo'q. Rivoyatlarda aytilishicha, u kishining asl ismi Xo'ja ibn Ishaq, eng yaqin shogirdining ismi esa Xo'jamuhammad bo'lgan ekan.

Xo'jamushkent ota ziyoratgohi.

Qadamjoda Xo'jamushkent otaning ramziy qabri ustiga xonaqoh qurilgan bo'lib, kiraverishdagi masjid, dam olish joylari, choyxona va mehmonxona ziyoratgoh ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Ziyorat uchun kelganlar xonaqohga ko'tarilib, ramziy qabr boshida avliyo ota ruxi pokiga tilovat o'qiydi. Ziyoratgohdagi o'n to'rt buloq bo'lib, bu buloqlarning har biri o'ziga xos ta'm va shifobaxshlik xususiyatiga ega. Shu joyning mahalliy aholisi bo'lgan keksa kishilarining aytishlaricha, bu zilol buloq suvlarining ming dardga davo shifobaxsh suv deyishadi. Ular o'z xususiyatiga ko'ra, alohida nomlanadi. Masalan, Niyatbuloq, Murodbuloq, Isitmabuloq, Qo'tirbuloq. Yaxshi niyat bilan kelganlar buloqlarda yuz-qo'lini yuvib, shifobaxsh suvdan to'yib-to'yib ichadi. Buloqlar suvining inson organizmiga foydali minerallarga boyligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Atrofdagi turfa daraxtlar, gullar, ajib ifor taratuvchi rayhonlar ziyoratchilarning bahri dilini ochadi.

Alisher Navoiyning "Nasoyim ulmuhabbat" asarida Yusuf Hamadoniyning ustozlari Shayx Abu

Ishoq bo'lgani qayd etilgan. Bu asarda yassaviylik tariqati valiyolari qatorida Ishoq ota to'g'risida ham ma'lumot keltiriladi. Shuningdek, Nasafiyning "Qandiya" asarida Yusuf Hamadoniyning Movarounnahrda kelishi haqida: "Hamadon viloyatida 11 nafar oshnalari hamrohligida kelgan edilar. Ularning to'rtinchisi Xoja Ishoq", degan ma'lumot mavjud. Shayx Abu Ishoq mazkur maskanda qo'nim topgan avliyo ota bo'lishi ham mumkin, degan taxminlar ham bor.

Bundan tashqari xalq orasida yana ko'plab rivoyatlar yuradi jumladan, "Bu karomatgo'y hozircha bir buqaning terisicha yerni so'radi. Borib-borib butun beklikning yerlarini so'rsa, keyin biz nima qilamiz? Yaxshisi, uni kelgan tomoniga quvlaymiz, undan qutulishimiz zarur", degan fisqu fasod tarqatib, odamlarning ongini buzibdi. Olomon ta'qibidan qochgan avliyo va uning shogirdi hozirgi ziyoratgohning o'rniga kelib qolibdi. Hassalari tekkan yerdan buloq ko'z ochaveribdi. Ta'qibchilardan qutulish uchun yana bir karomat ko'rsatibdi: tik jarlikka musht uribdi va har bir urgan mushti o'rnida g'or paydo bo'libdi. O'zlari shu g'ordan birining ichiga kirib, g'oyib bo'libdi. Ta'qib qilib kelganlar g'orlarga kirib harchand qidirsalar ham u kishini topolmagan ekan. Yana bir rivoyatda aytiladiki, Iroqda tuzalmas dardi bor kishilarga "Xo'jamushkent degan joyga borib, suvida yuvinasiz va o'n kun istiqomat qilsangiz, har qanday darddan forig' bo'lasiz", deb maslahat berishha ekan. "Xo'jamushkent qaerda?" deb so'rasalar, "Makkatilloda bir g'or bor, o'sha g'orning oxiri qaerdan chiqsa, Xo'jamushkent o'sha joy bo'ladi", deb javob berar ekan.

Chor Rusiyasi istibdodi kuchaygan 1918-1919 yillarda bosqinchilar vatan ozodligi uchun kurashgan, yurtning bek bolasi Xolbo'tabekni ushlab olib ketayotgan ekan. Qizil askarlar qurshovida ketayotgan bek yigitni xo'jamushkentlik bir to'p otaxonlar kuzatib qoladi. Xolbo'tabek safar oldidan ziyoratgohni tavof qilibdi, qo'ynidan zalvorli xaltacha chiqaribdi-da, shu qishloqlik mulla Olim degan kishiga berib, "Bu joyda bir obod bino quring, toki avlodlar mudom azizlarimizni ziyorat qilib tursin!", degan ekan. El-ulus bu pulga bino quribdi. Uzoq-yaqindan avliyo ziyoratiga kelganlar uchun dam oladigan maskan bo'libdi, keyinchalik bu joy masjidga aylanibdi. Ikkinchi jahon urushi yillari chet davlatlardan keltirilgan yetim bolalar uchun "detdom" — mehribonlik muassasasiga aylantirilgan. Ushbu bino, bino bo'lib yaralibdiki, faqat yaxshilikka, ezgulikka, ma'rifatga xizmatqilib kelgan. Zero, binoni qurishni vasiyat qilgan bek yigitning ham niyati shunday bo'lgan ekan. Zamonaning zayli bilan qadamjo ko'p yillar qarovsiz qoldi. Keyinchalik yana odamlar ziyoratga kelishni boshladi. Yaqin atrofda yashovchi mahalliy aholi bu joyni tartibga keltirish, supur-sidirni o'z zimmasiga oldi. Odamlar avliyo boboning ziyoratidan ko'ngillari to'lib, niyatlari amalga oshgani sayin ixlos bilan uni obod qilishga kirishib ketdi. Zarbdor tumanidagi Oqbuloq qishlog'ilik yigit singlisining ko'zi ochilgach, o'z hisobidan Xivadan ustalar keltirib, xonaqoh qurdirdi. Yana ko'plab ziyoratchilarning saxovatlari bilan ziyoratgoh yo'llari, binolar ta'mirlandi, ayvonlar solindi, ko'priklar, yo'laklar barpo etilib, atrofi daraxtlar ekilib, ko'chatlar o'tqazildi.

Tumanning yana bir betakror tabiatga ega Sarmich qishlog'I bugungi kunda o'zining mayiz va uzumlari bilan nafaqat viloyatda balki respublikada mashhurdir. Qishloq hududi geografik jihatdan uch tomoni Tojigiston Respublikasi bilan chegaradosh bo'lib relyefi qir adirliklardan iborat qishloqdan 25-30 km uzoqlikda vuqorli Shaxriston tog'ligi ko'rinib turadi.

Sarmich qishlog'i tabiati

Tuman markazidan 6-7 km uzoqlikda joylashgan yana bir Namingon qishlog'i joylashgan bo'lib, boy tarixga ega, mahalliy aholini ma'lumotlariga ko'ra bu qishloq qadimda "Buyuk ipak" yo'li chorahasida joylashgan deyishadi. Arxeologlar qishloq hududidan qadimgi ko'za, tanga, aholi turarjoylari qoldiqlarini topishgan. Namingon qishlog'iga va unga qo'shni bo'lgan qishloqda ohaktosh qazilma boyligi topilgan.

Bugungi kunga kelib barcha hududlar singari Yangiobod tumanining ham barcha soxa tarmoqlari rivojlanib bormoqda. Jumladan, turizmning barcha turlari keng rivojlanmoqda, bu esa tuman iqtisodiyot va aholi turmish tarzini yanada yaxshilanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hakimov Q.M., Adilova O.A. Jizzax viloyati geografiyasi. Toshkent. Fan va texnologiyalari. 2015 y.
2. Zafarnomayi xusraviy. T.: "Tamaddun", 2011. Fors-tojik tilidan tarjimonlar Sh. Vohidov, Sh. Jo'rayev
3. Xudoyorxonzoda. Anjum at-tavorix (Tarix yulduzlari). Fors-tojik tilidan tarjimon Shodmon Vohidov. T.: "Fan va texnologiya", 2014.
4. Qosimov Y. Qo'qon xonligi tarixi ocherklari.
5. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2021yil 17 iyun soni